

YANGI O‘ZBEKISTONDA BARKAMOL KADRNI SHAKLLANTIRISH JARAYONINI JADALLASHTIRISH ISTIQBOLLARI

Tashmatova Feruza Maxamatraximovna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti talabasi

Ilmiy rahbar: **G.S.Raxmonova**

ChDPU v.b. dotsenti

Annotatsiya: Bugungi kunda O‘zbekistonning barcha jabhalarida amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlar yuqori malakali kadrlarni uzluksiz tayyorlash bilan bevosita bog‘liqdir. Ushbu ilmiy maqolada O‘zbekistonning kadrlar tayyorlash tizimida qo‘llaniladigan yangi yondashuvlar tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: kadrlar islohotlari, ta'lim, innovatsiya, texnopark, ijtimoiy soha, iqtisodiyot, oliy ta'lim, strategiya.

Hozirgi kunda yetakchi mamlakatlar kadrlar tayyorlash siyosatida yetuk mutaxassis kadrlar tayyorlashning eng samarali shakllari va vositalari ishlab chiqilmoqda. Har qanday mamlakat qudratini shu mintaqada shakllanayotgan yetuk kadrlar salohiyati belgilab beradi. Har bir jamiyatning o‘zligini anglashga qaratilgan imkoniyatlari o‘z o‘tmishi va etno xususiyati bilan uzviy bog‘liqdir. Jahondagi mamlakatlar tarixidan ma'lumki, xalqlar taqdirini hal qiluvchi ham ijtimoiy, ham siyosiy muammolardan biri yetuk kadrlar tayyorlashga bog‘liqdir. Har qanday mamlakat inqirozga yuz tutadigan bo‘lsa, uning salohiyati yetuk kadrlarning faoliyati pasayganligida deb bilish mumkin. Bugungi dunyoda yetuk kadrlar tayyorlash vazifasi har qachongidan ham muhim masala bo‘lib, mazkur sohada olib borilayotgan islohotlar hamda ilmiy tadqiqotlar negizida e'tibor berish lozim bo‘lgan stereotiplar va omillar shakllangan.

Bu jihatdan, umumiy va individual tajribalar qay yo‘sinda tadqiq qilinayapti, shu sohadagi milliy meros va qadriyatlarni hozirgi davr bilan bog‘lash, yetuk kadr tayyorlash masalasi, ijtimoiy-falsafiy fanlar sohasida kadrlar tayyorlash tizimini

takomillashtirishga doir nazariyalar, mavzuga xos tushunchalarni ilmiy-nazariy ko‘rib chiqish muhim ahamiyatga ega.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev, “...inson kapitaliga e’tiborni kuchaytirishimiz, buning uchun barcha imkoniyatlarni safarbar etishimiz shart” –deb ta’kidlaganligi ushbu sohada hal qilinishi lozim bo‘lgan muammolar mavjudligini bildiradi[1:12b.]. Davlatimiz rahbarining, “...O‘zbekiston ilmi-fan, intellektual salohiyat sohasida, zamonaviy kadrlar, yuksak texnologiyalar borasida dunyo miqyosida raqobatbardosh bo‘lish shart” – deya ta’kidlaganidan ko‘rinib turibdiki, yetuk kadrlarga ehtiyoj yildan-yilga ortib bormoqda[2]. Mamlakatimiz mustaqilligining keyingi yillarida rivojlanishning shiddatli tus olayotgani va yurtimiz bo‘ylab amalga oshirilayotgan ulkan islohotlar davrida yetuk kadrlar tayyorlash tizimida xalqaro tajribalar bilan bir qatorda milliy madaniy xususiyatlardan kelib chiqib yondashishni taqazo etadi. Bugun xalqni buyuk kelajak va ulug‘vor maqsadlar sari birlashtirish, bo‘lajak har bir kadrning yagona Vatan baxt-saodati uchun doimo mas’uliyat sezib yashashiga, ajdodlarimizning bebaho merosi, milliy qadriyat va an’analarimizga munosib bo‘lishiga erishish, yuksak fazilatli komil insonlarni shakllantirish, ularni yurtimizdagi ulkan bunyodkorlik ishlariga tomoshabin emas, faol ishtirokchisi bo‘lishga da’vat etish ehtiyoji, o‘z navbatida fidoyilik, zamonaviy bilimlarga chanqoqlik hissini yuksaltirish xususiyatlarini alohida tadqiq etish zarurati tug‘diradi.

Biz bugun hayotimizning va istiqbolimizning qaysi yo‘nalishi haqida gapirmaylik, hamma narsa kadrlarga va yana kadrlarga borib taqaladi. Bu masalani ijobiy hal etmasdan turib, amalda oldimizga qo‘ygan strategik maqsadlarimizga erishib bo‘lmaydi. Qolaversa, barchamiz orzu qilgan yorqin jamiyat barpo etish ham qiyin kechadi. Bu esa, yetuk mutaxassis kadrlar tayyorlashning oldingi va hozirgi davri bilan o‘zaro solishtirish, tahlil qilish, samarali usul va muqobil yechimlarni ishlab chiqish orqaligina amalga oshiriladi. Bunda kadrlar tayyorlash sohasida faoliyat olib borayotgan rahbarlardan tortib, kichik xodimigacha o‘z vazifasini sidqidildan bajarish yo‘lida shijoat ko‘rsatishni talab etadi.

Yetuk kadrlar tayyorlash har doim ham doimo harakatda bo‘lgan dinamik jarayon bo‘lib, u uch jihatni o‘z ichiga oladi. To‘liqroq aytganda, u o‘zida bilish, baholash, xulq-atvor nuqtai-nazarlarini birlashtiradi. Ushbu tomonlarning o‘zi ham o‘z navbatida bir necha bosqichlardan iborat. Chunonchi, yetuk mutaxassis kadrlar bilish bosqichi o‘zida bilimlar, islohotlardan xabardorlik, onglilik kabi sifatlarni mujassamlashtirsa, baholash bosqichi mulohazalar, qadriyatlar, normalardan tashkil topadi. Xulq-atvor bosqichi yetuk kadrlar tayyorlashda ijtimoiylik dasturlarda asosan amalga oshiriladigan faollik, vatanparvarlik, millatparvarlik, baynalmilalchilik, millatlararo munosabatlar kabi xususiyatlarni o‘zida mujassam qiladi. Xuddi shu jihatdan ham Sharq, qolaversa, xalqimiz tarixida yaratgan yuksak ma'naviy merosi insoniyat taraqqiyotiga, jahon tamadduniga o‘ziga xos madaniyat va ma'rifat olib kirganligi har bir sohada o‘z ifodasini topmog‘i lozim.

Xullas, Yetuk mutaxassis kadrlar madaniyatining xulq-atvor jihati eng avvalo, ijtimoiy-siyosiy faollikni o‘z ichiga oladi. Ijtimoiy-madaniy faollik bo‘lmas ekan, mutaxassis madaniyati ham shakllanmaydi. Har tomonlama barkamol kadrlarni shakllantirish jarayonini jadallashtirishda an'analar ya'ni bir avlod erishgan yutuqlarni o‘zida saqlab qoladi, boyitadi va ikkinchi avlodga yetkazadi. Kadrlar tizimini shakllantirish va ularni qayta tayyorlash mexanizmi izchilligi davriy ko‘nikmalar asosida davom ettirilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2017, - 12 b.
2. Mirziyoyev Shavkat. Ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish, bu borada davlat va jamoat tashkilotlarining hamkorligini kuchaytirish masalalari. Xalq so‘zi, 2021 yil 19 yanvarъ.
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida”gi 515-sonli Qarori. 2017 yil, 18 iyul.